

GEORGIY SVIRIDOVNING KICHIK KANTATALARI MILLIY MOHIYATI

[“Qadimgi Rus”(«Деревянная Русь»), “Qor yog‘moqda” («Снег идёт»)]

Z. A. Nuraliyeva

O‘zbekiston Davlat Konservatoriyasi akademik xor dirijorligi yo‘nalishi

2- bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: dotsent Y. M. Xusnitdinova

Annotatsiya: ushbu maqola rus kompozitori Georgiy Vasilyevich Sviridovning milliy asarlari mohiyatini o‘rganishda “Qadimgi Rus” va “Qor yog‘moqda” nomli kichik kantatalarini tadqiq qilindi.

Kalit so‘zlari: kanatata, xor san‘ati, rus musiqasi, kompozitor, G.V. Sviridov, Qadimgi Rus, Qor yog‘moqd.. S. Yeseni, B. Pasternak/

Аннотация: в данной статье исследуется сущность национальных произведений русского композитора Георгия Васильевича Свиридова, маленьких кантат «Деревянная Русь» и «Снег идёт».

Ключевые слова: кантата, хоровое искусство, русская музыка, композитор, Г. В. Свиридов, Деревянная Русь, Снег идёт, С. Есенин, Б. Пастернак.

Annotation: this article explores the essence of the national works of the Russian composer G. V. Sviridov, the small cantatas “Ancient Russian” and “It’s Snowing”

Key words: cantata, choral art, Russian music, composer, G. V. Sviridov, Ancient Russian, It’s Snowing, S. Yesenin B. Pasternak.

Русь моя, деревянная Русь!

Я один твой певец и глашатай.

Звериных стихов моих грусть

Я кормил резедой и мятой.

(S. Yesenin)

Rus musiqasi o'zining qadimiyligi, ommaviyligi va kompozitorlar uslubining o'ziga xosligi bilan dunyo musiqa san'ati tarixida ajralib turadi. Kompozitorlar turli janrlarda o'z davriga xos ijod qilib butun dunyoga rus musiqasi nomini yuqoriga ko'tardi. M. Glinka, A. Borodin, M. Musorgskiy, P. I. Chaykovskiy, N. Rimskiy-Korsakov kabi buyuk bastakorlarni tilga olsak shubhasiz qulog'imizda rus musiqasi yangraydi. Ana shunday yana bir buyuk kompozitorlaridan biri Georgiy Vasilyevich Sviridovdir. O'z millatini sevuvchi bu ijodkor asarlarining mazmunida Vatanga muhabbat, uni ardoqlash, qadrlash kabi go'yalarni ilgari surib o'z asarlarida buni aks ettira olgan. G. Sviridov ham cholg'u, ham vokal asarlarida milliylikni namoyon qilib, biri- biridan go'zal asarlar yaratgan. Vokal- xor asarlari: romanslar, kantatoratoriya, xor miniaturalari kabi har bir asar kompozitor milliy g'oyalarini o'zida mujassam etgan. Kantata janriga to'xtaladigan bo'lsak, kantata - (ital.cantare - kuylash)- tantanavor yohud kirik-epik tabiatga ega, yakkaxon, xor va orkestr uchun yozilgan cholg'u asar. "Sergey Yesenin xotirasiga poema", "Qadimgi Rus", "Qor yog'moqda", "Bahoriy kantata", "Kursk qo'shiqlari" asarlarida rus musiqasi chuqur mulohazaga undaydi. Buyuk rus kompozitori Georgiy Vasilyevich Sviridovning "Qadimgi Rus" ("Деревянная Русь") kichik kantata asari yakkaxon tenor, erkaklar xori va orkestr uchun 1964- yilda yaratilgan. "Kursk qo'shiqlari"dan keyin kompozitor yana buyuk rus shoiri Sergey Yesenin she'riyatiga murojaat qiladi. Ammo Yeseninning avvalgi asarlaridan farqli ravishda, bu yerda na tashqi harakat, na dramatik to'qnashuvlar mavjud. Qisqa kantataning to'rt qismida, kompozitor ta'riflagandek, mulohaza, o'ziga jamlangan nigoh, ma'naviy-ma'rifiy va poklik tasdig'i birinchi o'ringa chiqadi. Kantata qismlarining birinchisi – "Alvido, aziz o'rmon..." (1916)-o'z qishlog'ini tark etgan dehqon o'g'li bilan xayrlashuvi aks ettirilgan. Ikkinchisi – "Botqoqlik sari cho'ktir" - kamtarin, "unutilga va aziz" o'z ona yurtining yurakni vayron qiluvchi manzarasi, Uchinchisi- "Men baxtsiz sargardonman"- yuragida Iso bilan o'z yurti bo'ylab yurgan kamtarona ibodat qiluvchi sargardon obrazi. Va nihoyat, yakuniy, to'rtinchisi- "Bizning imonimiz so'nmati...", unga Sviridov "Meni Xudodan izlama" sarlavhasini berdi. Shoir garchi tashqi ko'rinishdan optimistik natijani ko'rsatsa- da Rossiyaning taqdirini

achchiq mulohazakor etib tasvirlagan. Kompozitor 4 qisimli kantataga kirishda Yeseninning “Mening Rossiyam, qadimgi Rossiya!” soʻzlarini epigraf qilib tanlagan. Koʻp jihatdan “Sergey Yesenin xotirasiga poema” ning yakkaxon qismlaridan kelib chiqadigan satrni davom ettirib, har bir epizodi ana shu katta mavzuni lirik tarzda yoritib berish bilan birga umumlashtiradi. Qismlar ketma-ketligida “Poema” va “Patetik oratoriya” asarlarida boʻlgani kabi keng va rang-barang tasvirni tashkil etuvchi keskin kontrastlar yoʻq. Fikr bir tasvirdan ikkinchisiga erkin oʻtadi. Birinchi uchta qism kayfiyatda bir-biriga yaqin va intonatsion aloqalar bilan birlashtirilgan. Tasvirlarning oʻxshashligi va ularning konturlari asta-sekin rivojlanayotgan fikr hissini keltirib chiqaradi. Tashqi harakatsizlik taassurotlari bilan rivojlanishning ichki keskinligi obyektiv va subyektiv oʻrtasidagi murakkab qarama-qarshilik bilan yaratiladi. Kantataning toʻrt qismi toʻrtta vokal – orkestr miniatyurasi boʻlib, goʻyo akvarelda nozik va sof boʻyalgan. Inqilobiy va inqilobdan keyingi davr oyatlarida kuchli qoʻzgʻalishlar, sinish tuygʻusi haqida hech qanday ogohlantirish yoʻq. Ammo, oʻsha davrning koʻplab ijodkorlari singari, bu sheʼrlar noaniq tashvish, beqarorlik bilan nafas oladi, bu esa oʻzgarishga ehtiyojni keltirib chiqaradi.

Birinchi qism, “Alvido, aziz oʻrmon” - sayohatga chiqish (Shubert sikllariga oʻxshash). Matnda va musiqada kayfiyatning oʻzgarishi, yorugʻlik va soyaning oʻynashi tufayli doimiy ichki kuchlanish saqlanib qoladi (“Yorqin, yaxshi kun, lekin men xafa boʻlishni xohlayman...(Сияй ты день погожий, а я хочу грустить”). Bu yerda sayohatga boʻlgan quvnoq xohish, xayrlashuv qaygʻusi va noaniq bashoratlar (“va boʻrondan qochib qutulmang, yoʻqotishlardan qochmang ...(и не избежать бур , не миновать утрат...)”)

“Botqoqlik sari choʻktir” (ikkinchi qism) - Yeseninga xos tasvir. Birinchisi - asta-sekin jonli tafsilotlar, tovushlar, ranglar, hidlar bilan toʻldirila boshlaydigan umumiy kartina (“chittak soyasi”, “konvoy shitirlash bilan choʻziladi”, “shamol hushtagi”, “ignabargli zargarlik”, “koʻk taxtalar” “Jannat”; “gʻildiraklardan quruq joʻka hidi keladi”). Hamma narsa yashaydi va harakat qiladi. Va toʻsatdan - muallifning obyektivlikni buzadigan va ayni paytda hozirgina koʻrilgan rasmni ishq

va qayg‘u “ho‘rsinish” ining umumlashma-ramziga ko‘taradigan intonatsiyasi – “sen mening unutilgan yurtimsan, sen mening ona yurtimsan”. Keyingi qism (“Men baxtsiz sargardonman”) sarsonlik mavzusini davom ettiradi. Yeseninga xos bo‘lgan dehqon dindorligi (“Men ko‘kda ibodat qilaman”) tabiat bilan qo‘shilishning panteistik tuyg‘usini keltirib chiqaradi, Ko‘rinib turibdiki, Sviridov uchun bu o‘ziga xos e‘tiqod krepostnoy xalq ifodasi va tasvirini tushunishning yana bir kalitidir.

Kantatadagi yagona kuchli kontrast oxirgi harakatdan oldin keladi. Bu eng passiv holatning kontrastidir (uchinchi qismning yakuniy so‘zlari: “Men shabnamli munchoqlar orasida shirin dam olaman, yuragimda chiroq bor, yuragimda esa Iso!”) Va energiya va faollik portlashi. To‘rtinchi qism (“Meni Xudodan izlama”) “ruhiy” sargardonliklarning, haqiqiy kurash dunyosiga kirishning natijasidir: “Meni Xudodan izlama, meni sevgi va yashashga chaqirma ...Men o‘sha yo‘l bo‘ylab jonli ravishda boraman”. Shunday qilib, birinchi qismdagi o‘zgarishlar va sinovlar yakuniy qismga to‘g‘ri keladi. “Umuman” noaniq sargardonlik motivi sinovlar va qurbonlar yo‘li sifatida baholanadi.

“Qadimgi Rus” («ДЕРЕВЯННАЯ РУСЬ») dramaturgiyasi nozik o‘ylangan. Burilish nuqtasining kulminatsion nuqtasi aniq topilgan passiv tafakkur shu darajaga yetgan paytga to‘g‘ri keladiki, u hech qanday o‘zgarishlardan darak bermaydi. Shuning uchun uning qarama-qarshi holatining keskin o‘zgarishi tinchlik muhitini tom ma‘noda portlatib yuboradi. (Qizig‘i shundaki, dastlabki uch qism ko‘plab asarlarda bo‘lgani kabi kuchayib borayotgan keskinlik chizig‘iga ergashmagan, lekin aksincha – ko‘proq ajralib chiqish va dunyoni passiv qabul qilish tomon).

Tashqi samaradorlikning yo‘qligi, qahramonning ichki hayotidagi “voqealarga” chuqur e‘tibor qaratish - kantataning bunday moyilligi uni mono-operaga yaqinlashtiradi. Qanchalik g‘alati tuyulmasin, “Qadimgi Rus” («ДЕРЕВЯННАЯ РУСЬ») ning mazmuni xilma-xil bo‘lgan juda ko‘p sonli epizodlarni o‘z ichiga olgan vokal sikllari bilan kamroq umumiyliigi bor; bunga ko‘pincha qahramon taqdiri bilan bevosita bog‘liq bo‘lmagan obyektiv sahnalar, hayot rasmlari kiradi. Yashash maydoni qamrovining kengligi bo‘yicha ular “katta” kantata-oratoriya asarlariga yaqinroqdir.

“Qor yog‘moqda”...Boris Pasternakning she‘rlariga yozilgan ushbu kichik kantata G. Sviridov ijodidagi juda muhim asardir. Minimal vositalar, har bir nota va har bir intonatsiya bilan asarning adabiy asosi bo‘lgan she‘riy asarlarning mazmunini maksimal darajada oshirishga va mohiyatini yetkazishga muvaffaq bo‘ldi. Kantata kutilmagan tarkib: ayollar xori, o‘g‘il bolalar ansambli va simfonik orkestr uchun mo‘ljallangan. 1965-yilda “Qadimgi Rossiya” ni tugatgandan so‘ng, Sviridov navbatdagi kichik kantatani, bu safar B. Pasternak (1890-1960) she‘rlarida o‘ylab topdi. Garchi unchalik sezilmasa-da, Pasternak she‘riyati ham bastakorning butun hayotidan o‘tdi. Birinchi romanslar uning she‘rlarida yozilgan, Sviridovning o‘zi ularni shu qadar nomukammal deb hisoblaganki, ularni hatto kompozitsiyalar ro‘yxatiga ham kiritmagan. Negadir boshqa kompozitorlar e‘tiborini tortmagan Boris Pasternak ijodi Sviridovning hech qachon befarq qoldirmagan. Qizig‘i shundaki, “o‘z hayotida musiqaga va she‘rlarida musiqiylikka yaqin bo‘lgan bu shoir, shunga qaramay, ilgari hech qachon bastakorlarning e‘tiborini jalb qilmagan”, deb yozadi Sviridov ijodi tadqiqotchisi A. Sohor.

O‘zining kichik kantatasi uchun Sviridov shoir ijodining so‘nggi davridagi uchta she‘rni tanlab oldi, ular “rassom va vaqt” mavzusi bilan birlashtirilgan. Bular “Qor yog‘moqda ...” (1957), “Qalb” va “Tun” (1956) “Qor yog‘moqda” 1-qismi vaqtning o‘lchovli, to‘xtovsiz yo‘nalishini ifodalaydi: soprano va altlar bir xilda kuylashadi, bir xil notada orkestr qismi ikkita beqaror akkordning takrorlanishi, sekin tushuvchi intonatsiya bilan hayratga tushadi. “Qalb” 2-qismida bir xil aylanuvchanlik 1-qismdagi vaqtning bir tekis kechishini eslatadi. Bu yerda shahar ohanglari ruhidagi oddiy ohang paydo bo‘ladigan uzoq muddatli tovushlar bilan oddiy jo‘r bo‘lib, ichki diqqatni jamlash, tashqi hamma narsadan ajralish tuyg‘usini yaratadi.

Uchinchi qism “Tun” kutilmagan bolalar qo‘shig‘i bolalar ovozi bilan ijro etiladi. Diskantlar sodda, deyarli ibtidoiy ohangni yengil, qisqa akkordlar bilan ijro etadilar. Tungi hayot tasvirlari, osmonning tubsiz chuqurligi eng oddiy vositalar bilan yetkaziladi, ammo xulosa bundan ham kutilmagan bo‘lib, unda joziba paydo bo‘ladi. B. Pasternak so‘zlariga yozilgan “Qor yog‘moqda” kichik kantatasi

ijrochilarning tarkibi jihatidan kutilmagan: ayollar xori, o'g'il bolalar xori va simfonik orkestr; g'ayrioddiy - musiqa tabiatining eng yuqori soddaligi bilan ajralib turadigan mavzuning chuqur jiddiyliги bilan uyg'unligi asarning asosiy g'oyasi (bu Sviridovning asosiy oratoriyalari kontekstida yangragan) - rassomning tayinlanishi va uning dunyo oldidagi mas'uliyati - kantataning xulosasida aniq ifodalangan: "Uxlama, uxlama musavvir, uyquga berilma, mangulik garovisan, zamon asiri" («Не спи, не спи художник, не предавайся к сну. Ты вечности заложник, у времени в плену»)

Ushbu kichik kantatadagi vositalarning tejamkorligi va lakonizmi badiiy hisobning donoligi haqida gapiradi, unda qismlar asosiy va ikkinchi darajali bo'lmaydi aksincha har bir tafsilot muhim. Shunday qilib, asosiy g'oya yangraydigan oxirgi qismda bolalar ovozinинg eng sof tembrini kiritish va kompozitsiyalar nozik psixologik shtrixlar yangraydi. Ularning mavjudligi bilan bolalar ovozi rassom fikrlarining sofligi va beg'arazligidan dalolat beradi. Sviridovning vokal va simfonik kompozitsiyalarida "Qor yog'moqda" kantatasidan boshlab, asarning "bosh qahramoni" ga yangicha munosabat belgilandi. Sviridovning mazkur asarida shoir qahramoni yo'q. (yoki uning o'rnini bir guruh solistlar egallagan). Bu, bizningcha, individual ovoznинg xalq ovozi "xor"i bilan uyg'unlashuvigacha bo'lgan yanada kengroq umumlashtirishga yo'ldir.

Qizig'i shundaki, Sviridov kantatasidan qat'i nazar, litvalik kompozitor V.Montvilaning mohiyatan Sviridov ijodiga kutilmaganda yaqin asari – o'g'il bolalar xori va orkestriga mo'ljallangan bir harakatli "Chyurlonis" kantatasi paydo bo'ladi. U M.Chyurlyonis maktublaridan olingan parchalar asosida yaratilgan bo'lib, unda rassomning aqidasi ifodalangan. Ovozlar sadosining musaffoligida, orkestrdagi "erigan" qo'ng'iroqlarda – xuddi shunday yuksaklik va ma'naviy go'zallik taassurotlari tasvirlangan.

O'z millatini sevib ardoqlovchi va Vatan madhini barcha asarida baralla kuylab, uni xalqi yuragiga singdirolgan vatanparvar kompozitor Georgiy Sviridovning barcha asarlari mazmunan boy, chuqur mulohazga undovchi ma'naviy

yuksak asarlardir. Ularni tadqiq qilishda, u asarlarni tushunib yetishga harakat qilishda aslo to'xtamaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B. V. Asafyev Музыкальная форма как процесс 1 и 2. 3 -у изд. Музыка, 1971 376 с.
2. Vasin- Grossman - О поэзии Блока, Есенина и Маяковского в советской музыке- В кн: Поэзия и музыка. Сборник статей и исследований – М: Музыка б 19736 с 97-133.
3. G. Gavrilin- О Г.В. Свиридове – Советская музыка, 1977, № 2, с 65-66
4. Savenko- Из наблюдений над «Патетической ораторией». В кн : Георгий Свиридов. Сборник статей и исследований. М.: Музыка 1979, с.198-214
5. D. Tolstoy. Музыка и время – Советская музыка, 1971. С 44-50
6. D. X. Lixachev Человек в литературе Древней Руси 1970
7. A. Soxor Свиридов и русская культура 1971
8. A. Soxor Традиции и новаторства в творчестве Свиридова 1971